

(GT12 - Fronteiras Interdisciplinares)

Um novo olhar para o gênero da paisagem: a representação da paisagem rural

Mestranda Claudete Luginieski (UNESPAR)
Dr. Renato Torres (UNESPAR)

RESUMO

Dentro da historiografia da arte que definiu o gênero de pintura da paisagem, percebe-se a construção de um subgênero: a paisagem urbana. Todo e qualquer trabalho de arte que não se enquadre ao subgênero retorna ao grande guarda-chuva da paisagem, seja uma paisagem acadêmica ou imaginada. Neste trabalho, objetiva-se defender a conceituação e exemplificação de um subgênero até então desconhecido: a paisagem rural. Pautando-se em autores como Anne Cauquelin e Augustin Berque, identifica-se essa produção desde artistas como Millet e Van Gogh, até artistas contemporâneos, como Anselm Kiefer e o brasileiro Fabio Baroli, que mesmo sem denominar suas paisagens de rurais, as fazem compreendendo seus aspectos políticos, culturais e sensíveis.

Palavras-chave: Paisagem; Pintura; Paisagem rural; Artes Visuais.

ABSTRACT

Within the historiography of art that defined the landscape painting genre, the construction of a subgenre can be observed: urban landscape. Any artwork that does not fit within this subgenre falls back under the broad umbrella of landscape, whether an Arcadian or imagined scenery. This study aims to advocate for the conceptualization and exemplification of a previously unrecognized subgenre: the rural landscape. Drawing on authors such as Anne Cauquelin and Augustin Berque, this research identifies rural landscape production from artists like Millet and Van Gogh to contemporary figures such as Anselm Kiefer and the Brazilian Fabio Baroli. Even without explicitly naming their landscapes as rural, these artists approach them with an awareness of their political, cultural, and sensory aspects.

Keywords: Landscape; Painting; Rural Landscape; Visual Arts.

INTRODUÇÃO

Como e quando nasce **uma** paisagem? Ou melhor, como e quando nasce **a** paisagem? Muitos autores tentaram, de diferentes formas, esboçar uma resposta a essas perguntas. A discussão sobre a paisagem permeia muitas áreas, como a arquitetura, o urbanismo, a geografia, a arqueologia e a antropologia. Quando o assunto chega à representação da paisagem, a situação é a mesma, diversos olhares são lançados pelas áreas das artes visuais, da literatura, do cinema e

entre outras. Avançando-se nos debates sobre o tema, especificidades também foram exploradas, como a paisagem urbana, o corpo-paisagem, paisagens utópicas/distópicas, entre outras. Neste artigo, propõe-se a exploração acerca de mais uma especificidade da paisagem, pouco discutida dentro das artes visuais: a paisagem rural.

O INÍCIO DE UM PENSAMENTO SOBRE A PAISAGEM

Berque foi um dos autores que distinguiu, de forma muito sábia, maneiras de olhar para a paisagem que podem colaborar ao esquematizar as variadas abordagens acerca do tema. Segundo Berque (2023), há uma diferença do **pensamento sobre a paisagem** e o próprio **pensamento-paisagem**. O pensamento **sobre** ou acerca da paisagem é aquele proveniente da maioria dos teóricos, de um campo de estudos, com ou sem convenções, no qual a paisagem é entendida enquanto conceito humanamente e culturalmente construído. Já o **pensamento-paisagem** está muito mais ligado à vivência do fenômeno, “é algo mais primordial do que o pensamento sobre a paisagem, é o sentido profundo da paisagem” (BERQUE, 2023, p. 71).

Tratando-se, neste artigo, sobre o pensamento **acerca** da paisagem, e especialmente sobre a sua representação, pode-se dizer que a discussão, no ocidente, sobre a temática, surge com o Renascimento. Tratados são escritos sobre as minuciosidades que deveriam ser respeitadas para a produção de “belas” paisagens. A emergência de reflexões acerca do gênero nesse período está intimamente ligada à invenção de um modo de representação de visão sintética, que tornou-se por muito tempo um filtro de visualização do mundo: a **perspectiva**.

Esse modelo simbólico e artificial de representação do espaço interferiu na construção da nossa percepção, pois a perspectiva atua em uma operação de retórica que “garante o transporte de uma realidade para sua imagem” (CAUQUELIN, 2007, p. 113). Ou seja, a perspectiva também “garante o transporte do artificial (a representação de objetos naturais no plano) para o natural (é quando veremos todo objeto no espaço)” (CAUQUELIN, 2007, p. 114). Portanto, “é essa perspectiva, invenção histórica datada que ocupa o lugar de fundação da realidade sensível.

Ela instaura uma ordem cultural na qual se instala imperativamente a percepção.”
(CAUQUELIN, 2007, p. 114).

Ao falar de perspectiva estamos, inevitavelmente, falando de espaço. Mas é válido lembrar que “o espaço não é uma realidade em si, da qual somente a representação é variável segundo as épocas. O espaço é a própria experiência do homem” (FRANCASTEL, 1990, p. 24). Desde o Quattrocento, convencionou-se que determinados signos euclidianos expressivos, somados a conhecimentos matemáticos, fariam das representações, das pinturas, com perspectivas lineares perfeitas ilusões da realidade. Agora a discussão recai acerca da pintura:

A pintura, então, à medida que nos fornece esse olhar sobre coisas chamadas de reais, e apesar de não passar de uma representação, tem a ver com a verdade fora de toda relação com a conformidade social. A questão da pintura depende disso: ela projeta diante de nós um "plano" uma forma à qual se cola a percepção; vemos em perspectiva, vemos quadros, não vemos nem podemos ver senão de acordo com as regras artificiais estabelecidas em um momento preciso, aquele no qual, com a perspectiva, nascem a questão da pintura e da paisagem. (CAUQUELIN, 2007, p. 78-79)

QUANDO O LUGAR SE TORNA PAISAGEM?

Mas em que momento um lugar se torna paisagem, seja ela conceito, representação pautada ou não na perspectiva? “Temos de admitir que se trata de uma trama de elementos heteróclitos que governa a sensibilidade de uma época a esse ou àquele aspecto da "Natureza". Também temos de admitir a importância da arte nessa fabricação” (CAUQUELIN, 2007, p. 92). A literatura foi uma das primeiras ‘motivadoras’ para evocar a paisagem, depois a pintura baseou-se na literatura, e só mais tarde a pintura de paisagem obteve sua autonomia como gênero. Mas o quê, de fato, chamava a atenção nos espaços para que se “transformassem” em paisagens?

A sensibilidade social a essas "paisagens" é historicamente atestada em épocas determinadas e bastante recentes. ‘Descobre-se’ a beleza, frequentam-se os lugares até então considerados desertos maléficos, aterradores. Eles entram na moda, primeiro para a elite da sociedade, depois entram no vocabulário das "necessidades" naturais, são um bem comum, disponível a todos. (CAUQUELIN, 2007, p. 92)

Antes da autonomia do gênero da paisagem, em retratos ou cenas de gênero, ela ocupava

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

humildemente o recorte espacial produzido por uma janela ao fundo. Em outros momentos, a paisagem “apenas” ocupa o cenário de um fato histórico representado ou de uma narrativa mitológica, como nas emblemáticas pinturas de Nicolas Poussin. Mas para Cauquelin, uma pintura específica marca a paisagem como cabível de um tema sustentado por si só: *A Tempestade* (1506-1508), de Giorgione.

Figura 1: Giorgione, *A tempestade*, 1507-1508, 82 x 73cm. Galería de la Academia, Veneza.

FONTE: Gallerie Accademia Veneza (2025)

Sem saber ao certo quem são os personagens da pintura, se ela se refere a uma passagem mitológica ou bíblica, abre-se espaço para que a paisagem protuberante (uma tempestade em formação) intensifique essa dúvida. “A partir daí, todo comentário que tome a paisagem por um simples fundo, concedendo o protagonismo ao relato, frustra o próprio objeto” (CAUQUELIN, 2007, p. 90). Nasce assim, o fato-pintura paisagem. Pela normalidade,

O fundo servia de cenário, instalava a distância, dava o tom geral. Por sua vez, com *A tempestade*, parece que não havia nada além disso: árvores, céu, nuvens, uma ruína, um regato e, perdidos, isolados nos dois cantos extremos do quadro, dois personagens que parecem se ignorar mutuamente (CAUQUELIN, 2007, p. 88).

Configurada dentro de uma lógica iconográfica, diversos elementos se destacam, para além das curiosas figuras humanas. Nosso olhar percorre árvores, ponte, construções e um raio no céu, na tentativa de dar sentido a aquela composição.

Esse "mostrar o que se vê" faz nascer a paisagem, a separação do simples ambiente lógico - essa torre para significar o poder, essa árvore para significar o campo, esse rochedo escavado para abrigar o eremita. A história e suas razões discursivas passam para segundo plano: e, veja, falamos de "planos", de proximidade e de longes, de distância e de pontos de vista, ou seja, de perspectiva (CAUQUELIN, 2007, p. 81 - 82).

Tratando-se de uma atualização do tema da paisagem e da discussão de Cauquelin, resta-nos questionar de que paisagem, se é assim que a denominamos, estamos falando em *A Tempestade*? É possível adjetivá-la e refletir sobre alguma especificidade? Seria uma paisagem urbana, pelos seus elementos arquitetônicos "modernos" representados e com significados? O que faz de uma paisagem urbana? Ou então, pelo lado oposto, o que faz de uma paisagem não-urbana, rural?

ENTRE O URBANO E O RURAL

Quando olhares, pesquisas e produções se voltaram para a cidade, principalmente pelos paisagistas, a marcação do subgênero "Paisagem Urbana" foi facilmente compreendida e disseminada, deixando todo o restante sob o grande guarda-chuva de "paisagem". No campo das representações, a *pólis* estava de um lado, enquanto a *ager* e a *saltus* se confundiam do outro¹ (Coderch et al, 2010). Sobre essa predominância de interesse, Cauquelin (2007, p. 150) escreve:

A paisagem urbana é mais nitidamente paisagem que a paisagem agreste e natural... sua construção é mais marcada, mais constante, ainda mais cogente. Ali tudo é moldura e enquadramento, jogos de sombra e de luz, clareira de encruzilhadas e sendas tortuosas, avenidas do olhar e desregramento dos sentidos. Reconhecimentos de formas e surpresas elegantes.

¹ Natureza (estado natural inicial) → Artificialização → Novas paisagens . Ager (campo); Pólis (cidade); Saltus (Permanecer em estado natural).

Compreende-se também que após os processos migratórios para as cidades, no contexto pós revolução industrial, a vida política, educacional e social concentrava-se no urbano. Assim, o predomínio do olhar para a paisagem urbana reflete-se também nas artes, afinal, artistas vivenciavam e refletiam as mudanças e o movimento do ambiente urbano ao longo dos anos. O futurismo, por exemplo, manifestava o panorama urbano e industrial em constante e rápida transformação; As derivas da Internacional Situacionista (IS) e as deambulações surrealistas utilizavam do caminhar como prática estética (CARERI, 2013), em uma ação de transformação simbólica do espaço urbano. Ambas buscavam o prazer estético no cotidiano, trazido pela eventualidade de perder-se na cidade.

O olhar artístico contemporâneo para o espaço urbano reverbera em discussões acerca da esfera do público e do privado (Deutsche, 2018), do espaço de manifestação e ocupação política pelo ativismo, local de (in)visibilidade de corpos e realidades sócio-culturais (CAMPBELL, 2015). Logo, não surpreende-se ao ver uma constância nos estudos e práticas acerca da paisagem urbana. Afinal, - e retornando a discussão do “nascimento” da paisagem - o próprio conceito de paisagem foi uma invenção “feita na cidade” (BERQUE, 2023).

A quem restava tempo para ler, pensar e escrever? Certamente não eram os trabalhadores comuns do campo. A grande elite, que era letrada, concentrava-se nas cidades. Berque (2023, p. 38-39) nos lembra que

Essa forclusão do trabalho da Terra é um requisito fundamental das sociedades muito complexas - em termos de divisão do trabalho social - para desenvolver cidades e, conseqüentemente, uma “classe ociosa” (*veblen*), apta contemplar a natureza ao invés de transformar laboriosamente em suas mãos.

Grande parte dessa elite era formada por proprietários de terra², “para quem o campo era o lugar do *otium*, essa condição de lazer letrado que os afazeres (*negotium*) da cidade negavam

² “Essa condição deve ser preenchida para que nasça, eventualmente, um pensamento da paisagem que supõe que a natureza ou o natural seja o suficientemente distinguidos no humano ou do social para que exista, justamente, uma palavra para dizer “a natureza”. Hora, por mais natural que nos pareça hoje, isso não é óbvio; a história e a antropologia o testemunham” (Berque, 2023, p. 39)

(*negare*)” (BERQUE, 2023, p. 38). Sendo assim, o conceito de paisagem não só possui uma base elitista, extremamente afastada do pensamento-paisagem, quanto também é uma manifestação de poder. As primeiras representações de terras “vazias”, possuíam o intuito de representar³ o domínio de um local determinado (CARLSON, 2024). “Hora, é a cidade que estabelece o mundo” (BERQUE, 2023, p. 46)

A PAISAGEM RURAL

A paisagem rural pode ser considerada como o ambiente que paira entre a natureza e o espaço moldado pela manipulação do homem (CLAVAL, 2005, p. 17-18). Abordando as problemáticas contemporâneas, ao mesmo passo que o rural pode configurar-se como um espaço afetivo, de vivência, de identidade, de resistência, de saberes e fazeres, também pode ser um campo de conflito de interesses, de exploração, de degradação, e logo, apresenta-se como urgente de atenção.

É no rural (do latim: *ruralis*, de rus, ruris, campo, ou seja, pertencente ao campestre) que se encontra simultaneamente em um mesmo território, o *ager*, a *saltus* e parte da *pólis*. Vê-se como “un paisaje no es sólo un lugar, también es su imagen, y no reside exclusivamente en la naturaleza, en la historia, en la estructura social, sino también en la cultura” (CODERCH et al, 2010, p. 6)⁴. Considera-se aqui, portanto, rural

como lugar de vida, traduzido em práticas produtivas específicas baseadas em um saber-fazer aderido às dinâmicas ecossistêmicas locais; em práticas simbólicas que reforçam a solidariedade entre os indivíduos; em práticas institucionais consuetudinárias de gestão coletiva e partilha dos bens naturais (BARRERA-BASSOLS; FLORIANI, 2016, p. 11)

Berque (2023, p. 46) escreve que “Hoje mesmo isso pode ser constatado: diante de uma

³ “A visão humana não é somente uma questão de óptica: é também, amplamente, uma construção social. De fato, não se vê se não o que convém ver no mundo Ao qual se pertence; e o que não pertence a ele - o im-monde -, não se vê.” (Berque, 2023, p. 38)

⁴ Pode-se complementar dizendo que “Toda paisagem é cultural, não essencialmente por ser vista por uma cultura, mas essencialmente por ter sido produzida dentro de um conjunto de práticas (econômicas, políticas, sociais), e segundo valores que, de certa forma, ela simboliza.” (Besse, 2014, p. 30)

bela paisagem rural disse amar “a natureza”.” Essa confusão entre natural e rural, e sua persistência dentro da historiografia da arte, provêm das “pessoas dotadas de urbanidade, ou seja, para classe ociosa, o campo, trabalhada milênios pelos camponeses, e a Natureza Selvagem, inviolada, são a mesma coisa, ponto de fato que os dois se identificam pelo fato de não serem urbanos” (BERQUE, 2023, p. 45-46). Os **aspectos culturais** e as **ações de modificação do entorno** (trabalho) são os principais pilares para iniciar a emergente distinção de uma paisagem natural intocada, selvagem (se ainda existe alguma), de uma paisagem rural. O grande guarda-chuva do conceito paisagem não mais agrupa as diferentes especificidades de paisagem natural e paisagem rural.

O trabalho é o que transforma terra para fazê-la dar frutos que ela não saberia dar por si mesma. A essência dessa relação é o “utilizar-para”, *uti* em latim. Isso implica uma revolução, uma reviravolta ontológica da relação entre humano e o natural. Antes do trabalho, como para todos os seres vivos, a existência humana provinha totalmente do *frui*, o “desfrutar dos frutos” da natureza, ou da terra (dentro dessa relação é exatamente a mesma coisa). Depois do trabalho "O Mundo Mudou". (BERQUE, 2023, p. 39)

Enquanto a elite, nas cidades, desenvolvia um pensamento sobre a paisagem, trabalhadores do campo e tantos povos originários pelo mundo afora, vivenciavam um pensamento-paisagem.

Durante milênios, fazer os outros trabalharem foi, essencialmente, trabalhar à Terra. Daí nasceu nas cidades e foi, portanto, a partir delas que um olhar desinteressado - proveniente do *frui*, não do *uti* - Pode ser lançado sobre o meio ambiente, suscitando representações da natureza como tal para fazer dela um objeto de conhecimento (Daí vem a ciência) ou de pura contemplação (Daí vem o pensamento *sobre* a paisagem) (BERQUE, 2023, p. 40)

Millet pode ser considerado um, se não o primeiro, dos artistas que colocou o trabalho rural como centro de sua produção artística, através da linguagem da pintura, talvez por ser filho de camponeses. Seu tema, de acordo com Berger, era o camponês como um sujeito individual. De modo diferente de outros artistas, como Braga, ele buscava retratar além da coletividade, e se preocupava em proporcionar experiências sensitivas através de suas imagens. “El interés del

Campeño en la tierra, expresado mediante su actividad, es desproporcionado en relación con el paisaje escénico. Si no toda, al menos la mayoría de la pintura paisajística Europea estaba dirigida a los visitantes que venían de la ciudad, más tarde llamado turista” (BERGER, 2005, p. 102).

FIGURA 2: Jean-François Millet, *As Respiadoras*, 1857. Óleo sobre tela, 84 cm x 112 cm, Museu de Orsay.

FONTE: A autora (2023).

Nos trabalhos de Millet há uma materialização imagética de um tempo particular, na relação escala temporal humana percebe-se as ações do tempo por meio das estações. O principal destaque para perceber isso é o trabalho que faz com a luz e a cor, as quais marcam a temporalidade e sazonalidade de produção de qualquer alimento, como pode-se ver em *As Respiadoras*. Vê-se aqui, a junção do estético, simbólico e sensível na vivência de mundo.

Próximo de um contexto da declaração dos Direitos do Homem universalmente aplicados, da reivindicação da democracia resultante da libertação da servidão feudal, Millet foi capaz de manifestar condições sociais ocultas através de suas pinturas. Ele mesmo as considerava como históricas. Segundo Millet: “La pobreza de la ciudad y sus suburbios y el mercado creado por la industrialización, a la que estaba siendo sacrificado al campesinado, un día podrían suponer la pérdida de todo sentido de la historia” (BERGER, 2005, p. 99).

No momento em que o capitalismo primário começa a se estabilizar, as pinturas de Millet podem oferecer outros significados: Elas começaram a ser reproduzidas pela igreja e até chegaram, inclusive, ao espaço rural e seus habitantes. “El orgullo con el que una clase se ve a sí misma por primera vez representada de modo reconocible en un arte permanente constituye un placer total aun cuando el arte tenga falencias y la verdad sea dura” (BERGER, 2005, p. 100)

Berger (2005, p. 102) escreve que “había varias fórmulas y iconográficas para la integración de las figuras en el paisaje”, mas “no había una fórmula para representar la fisicalidad, profunda, violenta, paciente, del trabajo campesino en la tierra, y no delante de ella” (BERGER, 2005, p. 103).

A PAISAGEM RURAL NA CONTEMPORANEIDADE

Tratar de paisagem rural na contemporaneidade evoca outras questões correlatas, como a intrínseca camada política, memória, identidade, pertencimento e poder. Sem contar com as problemáticas do agronegócio, da industrialização das áreas e devastação dos recursos naturais que constantemente estão presentes nas discussões.

Diversos artistas, de diferentes contextos geopolíticos, produziram trabalhos que, a partir das discussões aqui apresentadas anteriormente, podem ser considerados como representações de paisagens rurais. Nos escritos e relatos dos artistas, assim como em textos de críticos e teóricos, o subgênero “paisagem rural” é pouco evocado, afinal, historicamente essa especificidade da paisagem não era compreendida em sua completude.

Anselm Kiefer não somente representou a terra, como utilizava diretamente dela como material pictórico. Mesmo que sua produção provenha de um contexto histórico muito específico, do pós-guerra alemão, reflexos nazistas e do Holocausto para o com o seu país de origem, podemos discutir sobre a paisagem ao olhar seus trabalhos. Suas pinturas, como visto na Figura 3, possuem grandes dimensões, sendo um convite à participação física da obra. De uma maneira em que o campo é representado como arrasado, em um clima depressivo e destrutivo, a terra aqui, literalmente é trazida como uma vítima e uma espectadora de toda violência

vivenciada por cima dela. Se nos questionamos hoje sobre a permanência da arte, da pintura e da paisagem, na época de produção de Kiefer as questões não eram diferentes.

Figura 3 - Anselm Kiefer's Nuremberg, 1982. Acrylic, emulsion, and straw on canvas 110" x 149"

FONTE: Collection of Eli and Edythe L. Broad, Los Angeles.

Em uma entrevista para o Getty Museum (2017), Kiefer relata que quando criança, saía de casa no cenário pós guerra e avistava aquelas imensidões de terras e plantações arrasadas, e ele, com sua dimensão corporal reduzida, achava aquilo lindo, sem compreender direito a sequência de fatos que levou até chegar naquela situação. Aquele campo, talvez nas memórias de infância de Kiefer, estava suspenso, aguardando o momento adequado para que pudesse novamente ser arado e cultivado; aguardando que sobrevivessem mãos suficientes para que pudesse ser lavrado. E não há como não chamar isso de rural.

Há um forte elemento simbólico e político: a terra como matéria e sua representação. É pela qualidade da terra que o homem se fixou e estabeleceu limites de poder, os quais foram e ainda são geradores de conflito. Vê-se aqui, a junção do estético, simbólico, político e sensível na vivência de mundo. Pelo uso artístico da terra como signo, se opera “um novo recorte do espaço material e simbólico” (RANCIÈRE, 2010) através do sensível.

Figura 4: Pra lá de dois pé-de-gabiroba (site specific) | Óleo sobre tela e parede | 300 x 830 cm | "Deitei pra repousar e ele mexeu comigo" - CCBB-Brasília 2015.

FONTE: Lucas Las-Casas (2015)

Em um contexto mais próximo e recente, pode-se olhar para a produção artística de Fabio Baroli, artista brasileiro e mineiro. Por mais que o artista represente elementos que compõem o imaginário regional, sua pesquisa não busca um retrato da vida no interior, como foi o de Millet ou até mesmo de Van Gogh, muito menos uma romantização, mesmo que haja uma afetividade envolvida. Suas pinturas, como na Figura 4, normalmente fragmentadas, com um rico trabalho de cor, composição e simbologias, suscitam reflexão sobre nossa relação com o meio natural, as relações de poder no meio agrário e, conseqüentemente, a transformação e concepção da paisagem rural no contexto brasileiro.

Expressa o fato de o ser humano não ser somente um ser dotado da linguagem, do pensamento e da possibilidade de agir livremente (o que define sua capacidade política), mas de ser também, e ao mesmo tempo, um habitante do mundo, um habitante da Terra e da natureza. Em outras palavras, ele tem um solo e faz parte de um meio, com o qual mantém constantes relações materiais, sensíveis e práticas. (BESSE, 2014, p. 125)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se aqui defender a possibilidade de um subgênero da paisagem, a paisagem rural, dentro do campo das representações nas Artes Visuais. Notou-se que a marcação de uma paisagem como rural não é recorrente porque o vínculo que o uso desse termo estabelece vai

além do meramente estético, proveniente do olhar dos habitantes urbanos para o campo, mas sim, alcança o vínculo simbólico. Não é contemplativo; é funcional e laboral. Roger (2007, p. 30-31) pontua: “Los ‘rurales’ de hoy no podrían asimilarse al pastor de Petrarca ni tampoco al buen saboyano de Horace Benedict de Saussure o a los campesinos de Cézanne”, visto que a paisagem é essa construção sociocultural de seu tempo. Deve-se hoje também compreender as representações de paisagens demarcadas como rurais, frente às novas experiências de espaço, sociedade e natureza.

Mas de maneira geral, pode-se dizer que em “toda la historia del paisaje occidental, así como del extremo Oriente, lo demuestra con evidencia: el paisaje es, en primer lugar el producto de una operación perceptiva, es decir, una determinación sociocultural” (ROGER, 1997, p. 139). Ou seja, a paisagem é esse objeto-conceito criado pela percepção humana, “la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla como en la mirada de quien contempla” (MADERUELO, 2003, p. 28).

Sendo todas as paisagens culturais, produtos de um olhar e interação humanas, ao refletir sobre as especificidades de uma paisagem rural, viu-se como é possível ao “lado dos artistas e nas linguagens novas que eles propõem que, talvez, possamos aprender a ler e a apreciar as paisagens nas quais a organização da vida contemporânea nos levou a viver” (BESSE, 2014, p. 26).

REFERÊNCIAS

- BARRERA-BASSOLS, Narciso; FLORIANI, Nicolas (Ed.). *Saberes, paisagens e territórios rurais da América Latina*. UFPR, 2016.
- BERGER, John. Millet y el campesino in *Mirar*. 4ª ed.- Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2005. p. 95-104.
- BERQUE, Augustin. *O pensamento-paisagem*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2023.
- BESSE, Jean Marc. *O gosto do mundo: exercícios de paisagem*. Rio de Janeiro: UERJ, 2014
- BRISSAC, Peixoto Nelson. *Paisagens urbanas*. Editora Senac São Paulo, 2019.
- CAMPBELL, Brígida. *Arte para uma cidade sensível*. São Paulo, Invisíveis Produções, 2015. 320 p.: il.
- CARERI, Francesco. *Walkscapes: o caminhar como prática estética*. São Paulo: GG, 2013. 188 p., il., 20 cm.

- CARLSON, Andrea. *Chicago Works: Shimmer on Horizons* - MCA Chicago. MCA Chicago. Disponível em: <<https://visit.mcachicago.org/exhibitions/chicago-works-andrea-carlson-shimmer-on-horizons/>>. Acesso em: 18 jan. 2025.
- CAUQUELIN, Anne. *A invenção da paisagem*. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora. Ltda. 2007.
- CLAVAL, Paul. Reading the rural landscapes. *Landscape and Urban Planning*, Volume 70, Issues 1–2, 2005, p. 9-19. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.014>.
- DEUTSCHE, Rosalyn. Agorafobia. *Revista Arte&Ensaio*, nº 36, PPGAV/EBA/UFRJ, 2018, p 116-173.
- FRANCASTEL, Pierre. *Pintura e sociedade: nascimento e destruição de um espaço plástico*. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
- Interviewing Anselm Kiefer. *Getty Art*, , 13 dez. 2017. Disponível em: <<https://open.spotify.com/episode/1Ktm9OQQaM4R3gY5DBoOVH?si=OtDwnWsVRgO7UX2i3ofXUg&nd=1&dlsi=c0e0cede3a274eb9>>
- MADERUELO, Javier. Aquello que llamamos paisaje. *Visions*, (2), 20–25. Article presented at the Visions, 2003. Acesso em 5 nov 2022. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/2099/10506>>
- MADERUELO, Javier. *El paisaje*. Génesis de un concepto. Madrid: Abada, 2005. Martins Fontes, 2004.
- RANCIÈRE, Jacques. A estética como política. *Devires*, Belo Horizonte, v. 7, no 2, jul/dez. 2010, pp. 14-36.
- RANCIÈRE, Jacques. Política da Arte. In: *Urdimento*. Revista de Estudos em Artes Cênicas. n. 15, Florianópolis: CEART/UEDESC, 2010, pp. 45 – 59.
- ROGER, Alain. *Breve tratado del paisaje*. Ed. Javier Maderuelo. Castillian Edition, 2007.

Como citar este texto:

LUGINIESKI, Claudete; TORRES, Renato. Um novo olhar para o gênero da paisagem: a representação da paisagem rural. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-14.